

SOCIAL SUPPORT FOR SINGLE PARENTS IN UZBEKISTAN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Karimova Zulfizar Lochinovna

Senior Consultant, Institute for Analysis and Regulatory Impact Assessment under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article examines the system of social support for single parents in the Republic of Uzbekistan through legal and institutional analysis. Current state assistance measures, including cash payments, tax incentives, and social services, are being reviewed. Particular attention is paid to issues of legal regulation, the lack of a unified legal status for single parents, and the insufficient effectiveness of social support mechanisms. Proposals were made regarding the improvement of legislation and law enforcement practice.

Keywords: social protection, single parents, socially vulnerable population, benefits, low-income families, “Single register of social protection”.

Социальная поддержка одиноких родителей в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития

Каримова Зулфизар Лочиновна

Главный специалист Института анализа
законодательства и оценки
регуляторного воздействия при Министерстве
юстиции Республики Узбекистан

Аннотация: В статье исследуется система социальной поддержки одиноких родителей в Республике Узбекистан с позиций правового и институционального анализа. Рассматриваются действующие меры государственной помощи, включая денежные выплаты, налоговые льготы и социальные услуги. Особое внимание уделяется проблемам правового регулирования, отсутствию единого юридического статуса одиноких родителей и недостаточной эффективности механизмов социальной поддержки. Даны предложения по направлению совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

Ключевые слова: социальная защита, одинокие родители, социально уязвимая категория населения, пособия, малообеспеченные семьи, «Единый реестр социальной защиты».

Социальная поддержка одиноких родителей является одним из приоритетных

направлений государственной социальной политики, поскольку данная категория граждан относится к социально уязвимой категории населения¹. В современных условиях социально-экономической трансформации Республики Узбекистан возрастает необходимость формирования эффективных механизмов поддержки семей, в которых воспитание ребенка осуществляется одним родителем.

Одиноким родители сталкиваются с рядом объективных трудностей, включая ограниченность доходов, необходимость совмещения трудовой деятельности с уходом за ребенком и отсутствие второго источника поддержки. Это обуславливает потребность в комплексном правовом регулировании и системной государственной поддержке.

Целью настоящего исследования является анализ действующей системы социальной поддержки одиноким родителей, выявление проблем правового регулирования и разработка предложений по её совершенствованию.

Правовой статус одиноким родителей представляет собой совокупность прав, обязанностей и гарантий их реализации, закрепленных в законодательстве. Согласно закону “О гражданстве Республики Узбекистан” под **одиноким родителем** понимаются отец (мать), воспитывающий ребенка, при условии, что в официальных документах о рождении ребенка сведения об одном родителе отсутствуют либо внесены со слов воспитывающего родителя².

Особенностью данного статуса является его комплексный характер, формирующийся на стыке семейного, трудового и социального права. Он включает:

- общие родительские права и обязанности;
- специальные социальные гарантии;
- процессуальные механизмы защиты прав;
- формы государственной поддержки.

Национальное законодательство Республики Узбекистан закрепляет общие положения о защите семьи, однако не содержит комплексного регулирования статуса одиноким родителей. Ключевыми источниками являются:

- Конституция Республики Узбекистан, в котором закреплены защита семьи, материнства и детства как приоритетное направление государственной политики. Данные положения распространяются и на родителей,

¹ <https://lex.uz/ru/docs/7051227#7054891>

² <https://lex.uz/docs/4761986>

воспитывающих детей в одиночку.

- Семейный кодекс Республики Узбекистан, который **не содержит отдельного юридического термина «одинокий родитель»**, однако его нормы комплексно регулируют правовой статус таких лиц через положения об установлении происхождения ребёнка, правах и обязанностях родителей, а также защите интересов детей.

- Трудовой кодекс Республики Узбекистан, который предусматривает дополнительные гарантии в области трудоустройства, дополнительные отпуска, отдельные гарантии ограничения увольнения.

Система институциональной поддержки одиноких родителей опирается на тесное взаимодействие центров социального обслуживания «Инсон», махаллинских комитетов и современных цифровых платформ. Эти структуры обеспечивают комплексный подход к защите уязвимых семей: от оперативного выявления нуждающихся и автоматизированного оформления пособий до долгосрочного социального сопровождения каждого получателя помощи.

Теперь хотелось бы остановиться на видах пособий, предоставляемые одиноким родителям в Республике Узбекистан. Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание поддержке социально уязвимых слоёв населения. С этой целью им предоставляются различные виды материальной помощи и предпринимаются меры по улучшению их уровня жизни. Социальные отношения в этой сфере регулируются Указом Президента Республики Узбекистан №УП-6277³ от 11 августа 2021 года. Согласно этому указу одиноким родителям предоставляются пособие по уходу за ребёнком, детское пособие.

Решения о признании семьи малообеспеченной, назначении и выплате детского пособия и материальной помощи принимаются и формируются в информационной системе «Единый реестр».

Информационная система «Единый реестр социальной защиты» — автоматизированная система, в которой на основе межведомственного электронного взаимодействия определяется статус малообеспеченных семей, назначаются детские пособия и материальная помощь, а также формируется единая база данных заявителей и получателей государственных социальных услуг и помощи.

Ежемесячный размер детского пособия составляет:

- 360 000 сумов — на одного ребёнка младше 3 лет;

³ <https://lex.uz/ru/docs/5572521>

Learning and Sustainable Innovation

- 275 000 сумов — на одного ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет;
- 165 000 сумов — дополнительная выплата на второго ребёнка в семье;
- 110 000 сумов — на третьего и каждого последующего ребёнка.

Ежемесячный размер материальной помощи для малообеспеченных семей составляет 420 000 сумов.

С мая 2024 года появилась возможность подать онлайн-заявление на назначение детского пособия и материальной помощи. Онлайн-заявку можно подать через Единый портал интерактивных государственных услуг *my.gov.uz*, и эта услуга предоставляется бесплатно.

Заявление рассматривается информационной системой «Единый реестр социальной защиты». При этом определяется уровень дохода на каждого члена семьи заявителя и проверяется его соответствие установленным критериям.

После этого принимается решение о назначении социальной выплаты либо об отказе. Ответ по заявлению направляется через портал *my.gov.uz*. Данная услуга предоставляется Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.

Что касается налоговых льгот, согласно действующему законодательству, одинокие матери, имеющие на иждивении двух и более детей в возрасте до шестнадцати лет, освобождаются от налогообложения части совокупного дохода. Льгота предоставляется в размере 1,41 минимального размера оплаты труда, что на сегодняшний день составляет 1 792 110 сумов. Норма закреплена в статье 380 Налогового кодекса Республики Узбекистан, регулирующей вопросы уменьшения совокупного дохода отдельных категорий налогоплательщиков.

Льгота направлена на поддержку наиболее социально уязвимых категорий населения и способствует снижению налоговой нагрузки на женщин, самостоятельно обеспечивающих воспитание и содержание детей. Предоставление налоговых послаблений позволяет увеличить долю свободных средств в распоряжении семьи и направить их на нужды детей, включая питание, образование и медицинское обслуживание.

Для получения налоговой льготы одинокая мать должна обратиться в соответствующие государственные органы и представить подтверждающие документы. Ключевым основанием является справка, выдаваемая органами регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) на каждого ребёнка отдельно. Эта справка подтверждает статус одинокой матери и факт наличия ребёнка, что позволяет налоговым органам учесть данную информацию при исчислении совокупного дохода.

В случае, если у женщины два ребёнка, она должна предоставить две отдельные справки, при трёх - три справки, и так далее. Льгота распространяется только на период, пока дети не достигнут шестнадцатилетнего возраста. По достижении ребёнком указанного возраста льгота в отношении него прекращает действовать⁴.

Постановлением Правительства (№ 484 от 31.07.2025 года)⁵ утверждено Положение о порядке выплаты материальной помощи официально занятым одиноким родителям, включенным в Реестр бедных семей, на оплату образовательных услуг дошкольного образования. Материальная помощь назначается одинокой матери (отцу), официально занятой(-ому) и включенной(-ому) в Реестр бедных семей, на основе социального контракта.

Размер помощи на одного ребенка в возрасте до 3 лет составляет до 1,5-кратного размера БРВ.

Помощь выплачивается только на одного ребенка до 3 лет. В случае рождения двойни, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Несмотря на развитие системы, текущее состояние системы социальной защиты данной категории граждан характеризуется наличием ряда критических барьеров:

- **Коллизии понятийного аппарата:** наблюдается отсутствие терминологического единства; в частности, при наличии термина «одинокий родитель» в ряде подзаконных актов, Семейный кодекс по-прежнему не содержит четкого легального определения, что порождает правовую неопределенность.
- **Дисперсность правового регулирования:** Нормы, определяющие статус и права одиноких родителей, фрагментарно рассредоточены по различным отраслям права, что препятствует формированию единого, целостного правового института.
- **Гендерная асимметрия:** Законодательство преимущественно ориентировано на защиту матерей, в то время как правовой статус отцов-одиночек остается недостаточно урегулированным.
- Существующие меры поддержки не учитывают реальную экономическую нагрузку на родителей-одиночек, что снижает их эффективность.

В целях повышения эффективности правового регулирования статуса одиноких

⁴ <https://everyday.uz/society/15112-post.html>

⁵ <https://lex.uz/docs/7661944>

родителей представляется необходимым дальнейшее совершенствование национального законодательства на основе принципов системности, правовой определенности и социальной справедливости. Одним из первоочередных направлений является закрепление в законодательстве единого легального определения понятия «одинокий родитель» с установлением четких критериев его применения. Отсутствие унифицированного подхода к определению данной категории лиц порождает неоднозначность правоприменительной практики и затрудняет реализацию предусмотренных законом гарантий.

Существенное значение имеет также формирование целостного правового института, объединяющего нормы, регулирующие права, гарантии и меры поддержки одиноких родителей. В настоящее время соответствующие положения рассредоточены по различным отраслям законодательства, что снижает их согласованность и затрудняет практическое применение. Комплексное нормативное регулирование позволило бы обеспечить системный подход к защите данной категории граждан.

Одновременно требуется расширение социальных гарантий, предоставляемых одиноким родителям. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о развитии жилищных программ, расширении доступа к образованию, здравоохранению и иным социально значимым услугам. Законодательное закрепление таких мер способствовало бы повышению реального уровня социальной защищенности семьи.

Особого внимания заслуживает обеспечение гендерного баланса в регулировании данного вопроса. Поддержка должна предоставляться в равной степени как матерям, так и отцам, самостоятельно воспитывающим детей. Это соответствует принципам равенства и недопустимости дискриминации, а также отражает современные тенденции развития семейных отношений.

Наконец, важным направлением совершенствования законодательства является цифровизация системы учета и предоставления льгот. Создание единого реестра одиноких родителей позволило бы упростить процедуры подтверждения статуса, повысить оперативность предоставления помощи и минимизировать административные препятствия при реализации социальных прав. В совокупности указанные меры способны сформировать более эффективную, последовательную и социально ориентированную модель правового регулирования в рассматриваемой сфере.

В заключении хотелось бы отметить, что правовой статус родителей-одиночек представляет собой сложную и многокомпонентную категорию, требующую

системного правового регулирования. Несмотря на наличие отдельных норм, в законодательстве Республики Узбекистан отсутствует комплексный подход к определению и обеспечению данного статуса.

Выявленные проблемы, включая отсутствие легального определения, фрагментарность регулирования и недостаточность социальных гарантий, свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства.

Реализация предложенных мер позволит обеспечить более эффективную защиту прав родителей-одиночек и, как следствие, повысить уровень защиты прав и интересов детей.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. URL:// <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года. URL:// <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 1 сентября 1998 года. URL:// <https://lex.uz/docs/104723>
4. Закон Республики Узбекистан от “О гражданстве Республики Узбекистан” от 15 сентября 2020 года. URL:// <https://lex.uz/docs/4761986>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О выплате материальной помощи официально занятым одиноким отцам и матерям, включенным в Социальный реестр при использовании услугами дошкольного образования для их детей». URL:// <https://lex.uz/docs/7664165>